

ЎЗБЕКИСТОНДА ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИХАЛАРИНИ ИСЛОМИЙ МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ КЕНГАЙИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ

Рухиддин Зайниддинов, Тошкент давлат иқтисодиёт
университети таянч докторанти,
zayniddinovruhiddin@gmail.com

Абстракт. Ушбу тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда инвестиция лойиҳаларини исломий молиялаштиришнинг кенгайишига таъсир этувчи омилларнинг боғлиқлигини ўрганишга қаратилган. Мамлакатда Ислом тараққиёт банки томонидан исломий молиялаштирилган инвестиция лойиҳалари миқдори ва унга таъсир этиши тахмин қилинган мустақил омилларнинг 2004 йилдан 2022 йилгача вақтли қаторлардаги маълумотлари таҳлил қилинди. Тадқиқотимизда, вақтли қаторларда жумладан, OLS ва VAR моделларидан фойдаланилди. Тадқиқотимизнинг натижасига кўра, танлаб олинган мустақил омилларнинг исломий молиялаштирилган инвестиция лойиҳаларига қисқа муддатда ҳам, узоқ муддатда ҳам ижобий ва салбий боғлиқлиги аниқланди.

Калит сўзлар. OLS, VAR, вақтли қаторлар, Ислом молияси, инвестиция лойиҳалари, ИСТБ

Кириш

Ўзбекистоннинг иқтисодий ўсиш динамикаси ва молиявий тузилмаси бир неча йиллар давомида қисқа ва узоқ муддатли инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда катта аҳамиятга эга бўлди. Инвестиция лойиҳалари мамлакатнинг инфратузилмаси, саноати ва ижтимоий соҳа учун муҳим аҳамиятга эга. Шу билан бирга, молиялаштириш усуллари ва манбаларини тўғри танлаш инвестиция лойиҳаларининг самарадорлигига сезиларли даражада таъсир кўрсатади.

Исломий молиялаштириш, ўзининг адолат ва барқарорлик принциплари билан танилган молиялаштириш усулларида бири сифатида, Ўзбекистонда жадал ривожланиш жараёнларини кузатишга имкон яратмоқда. Ушбу молиялаштириш усули, шунга ўхшаш тизимларнинг мамлакат иқтисодиётидаги аҳамиятини ошириш ва инвестиция лойиҳаларига янги имкониятлар яратишга хизмат қилмоқда.

Исломий молиялаштиришнинг Ўзбекистонда кенгайтишига таъсир этувчи омилларни аниқлаш ва иқтисодий моделларда таҳлил қилиш, инвестиция лойиҳаларининг самарадорлигини ошириш ва молиявий барқарорликни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Бу омиллар иқтисодиётнинг турли сегментларида ўзгаришларни ва ижобий таъсирларни келтириб чиқариши мумкин.

Мазкур тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда исломий молиялаштириш усулларида кенгайтишига таъсир этувчи асосий омилларни эконометрик усуллар асосида аниқлаш ва таҳлил қилишдан иборатдир. Бу тадқиқот Ўзбекистоннинг иқтисодий сиёсатини шакллантиришда, инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришда исломий молиялаштиришнинг роли ва имкониятларини тўғри баҳолашга ёрдам беради.

Шунингдек, тадқиқот исломий молиялаштиришнинг иқтисодий ривожланишга қўшган ҳиссасини аниқлаш ва келгусидаги стратегик қарорларни қабул қилишда амалиётда қўлланилиши мумкин бўлган аналитик асосларни таклиф қилади.

Адабиётлар шарҳи

Ўзбекистонда инвестиция лойиҳаларини исломий молиялаштиришнинг кенгайтиши ва унинг эконометрик таҳлили бўйича хорижий илмий асарлар бу соҳада олиб борилган тадқиқотларни чуқурроқ тушунишга ёрдам беради. Хорижий олимларнинг исломий молиялаштириш, иқтисодий ривожланиш ва эконометрик моделлаштириш бўйича олиб борган ишлари, ушбу соҳада

мавжуд билимларни кенгайтиришга хизмат қилади. **Жумладан, Ҳассан ва Левис (2007)** томонидан ёзилган "Handbook of Islamic Banking" асари исломий банклар ва молиялаштириш усуллари, уларнинг иқтисодий ривожланишга қўшган ҳиссасини таҳлил қилади. Ушбу қўлланма исломий молия тизимининг назарий асосларини ва амалий қўлланилишини батафсил ўрганади, шунингдек, иқтисодий таҳлил ва инвестиция стратегияларининг самарадорлигини баҳолашда иқтисодий моделлаштириш методларини қўллашни кўрсатади. Бундан ташқари, **Сундараражан ва Эррико (2002)** томонидан ёзилган мақола, "Islamic Financial Institutions and Contracts: Opportunities and Challenges", исломий молия институтлари ва уларнинг иқтисодий имкониятларини ўрганади. Бу мақола исломий молия тизимининг иқтисодий имкониятларини ва унинг инвестиция лойиҳаларига таъсирини таҳлил қилади. Муаллифлар эконометрик моделлар ёрдамида исломий молиялаштиришнинг иқтисодий самарадорлигини баҳолашда юзага келадиган қийинчиликларни ёритадилар.

Иқбал ва Миракҳор (2007) томонидан ёзилган "An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice" асари исломий молиялаштиришнинг назарий ва амалий жиҳатларини ўрганади. Ушбу асар исломий молия тамойилларининг иқтисодий ривожланишга таъсирини таҳлил қилади ва иқтисодий моделлаштириш методларини қўллаш орқали исломий молиялаштиришнинг иқтисодий самарадорлигини ўрганади. Шунингдек, **Эл-Ғҳазали(2003)** томонидан ёзилган "Иқтисодиёт ва исломий молия: назарий асослари" асари исломий молиялаштиришнинг назарий асосларини ўрганади ва иқтисодий ривожланишга таъсирини таҳлил қилади. Бу асар исломий молия тизимининг иқтисодий таҳлил ва моделлаштиришда қўлланиладиган асосий тушунчаларни тақдим этади.

Даррат (2006) томонидан ёзилган мақола, "Islamic Finance: The Regulatory Challenge", исломий молиялаштиришнинг регламентацион

муаммоларини ва иқтисодий тизимга интеграция қилинишини ўрганади. Муаллиф исломий молиялаштиришнинг иқтисодий ривожланишга қўшган хиссасини ва инвестиция лойиҳаларидаги ролини таҳлил қилади.

Бундан ташқари, ислом молиясининг мамлакат иқтисодий ривожланишига таъсирини эконометрик моделлаштириш орқали ўрганган бир қанча олимларнинг ҳам илмий ишлари натижаларини қуйида бериб ўтамиз. Булардан, Абд. Мажид ва Кассим (2015) ислом банк иши ва молия институтлари 1997 йилдан 2013 йилгача Малайзия иқтисодий ўсишига қандай таъсир қилганини ўрганишди. Улар VECM ва ARDL каби моделлардан фойдаланишган. Ушбу тадқиқот шуни кўрсатдики, Малайзия иқтисодиётида ислом банкларининг ижобий таъсири юқори эканлиги аниқланган. Мазкур тадқиқотнинг натижаси ўлароқ, олимлар ислом банк секторини ривожлантириш йўналишларини ҳам белгилаб беришган.

Бироқ, Туркияда Юксел ва Саноз (2017) томонидан олиб борилган эмпирик тадқиқот шуни кўрсатдики, 2005 ва 2016 йиллар оралиғида ислом банклари мамлакат иқтисодий ўсишига сезиларли таъсир кўрсатмаган. Биз бунинг сабаби сифатида ушбу даврдаги мамлакатнинг чекланган ислом банки секторини кўрсатишимиз мумкин. Туркияда 2016 йилгача фақатгина анчагина чекланган бозор улушига эга 3 та хусусий иштирок банк (ислом банк)лари мавжуд бўлганлиги, тадқиқот натижасига кўра мамлакатнинг иқтисодий ўсишига ислом банкларининг таъсири бўлмаганлигини кўрсатган бўлиши мумкин. Лекин, 2016 йилдан кейин мамлакатда яна 3 та давлат иштирок банлари ва 3 та рақамли иштирок банлари ташкил этилиши натижасида исломий банларнинг умумий банк тизимидаги улуши анчайин ортганини гувоҳи бўлишимиз мумкин. Бу даврдан кейин, ислом банкларининг мамлакат иқтисодий ўсишидаги ўрни аҳамияти ортган бўлиши мумкин.

Турли мамлакатларда банк тизими, молия бозорлари, институционал сифат, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражаси, қўлланилган

методология ва ўрганилаётган даврга қараб турлича бўлган иқтисодий шароитлар бўйича бир қатор хулосалар мавжуд. Ушбу адабиётлар исломий молиялаштириш ва унинг иқтисодий самарадорлигини таҳлил қилишда эконометрик моделлаштиришнинг қўлланилиши ҳақидаги билимларни кенгайтиради. Хорижий олимларнинг тадқиқотлари исломий молиялаштиришнинг инвестиция лойиҳаларидаги таъсирини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга.

Бироқ, шунинг билан биргаликда, бизнинг амалга ошираётган тадқиқотимиз, юқорида келтирилган илмий ишлардан бир қатор жиҳатлари билан фарқ қилади. Жумладан, мамлакат, танланган омиллар ва методлар, модел, давр ва бошқлар нуқтаи назаридан бизнинг амалга оширган тадқиқотимиз юқоридаги кўриб ўтилган илмий мақолалардан фарқли ҳисобланади. Бу фарқлар, тадқиқотнинг янги ёки қўшимча маълумотлар киритиш имкониятларини кўрсатади ва иқтисодий таҳлил учун янги перспективлар тақдим этади.

Методология

Тадқиқотимизда инвестиция лойиҳаларини исломий молиялаштиришни кенгайтириши ва унга таъсир қилувчи омиллар ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш учун миқдорий ёндашувдан фойдаландик. Хусусан, Ўзбекистонда 2004 йилдан 2022 йилгача бўлган вақт оралиғида амалга оширилган исломий молиялаштирилган инвестиция лойиҳаларининг кенгайтириши ва қуйида танлаб олинган унга таъсир этувчи омилларни вақтли қаторларда илгари сураётган гипотезамизни исботлаш учун эконометрик моделлашни амалга оширдик.

1-расм. Тадқиқот босқичлари¹

Тадқиқотимизни давом эттирган ҳолда, мазкур илмий ишимизда исломий молиялаштирилган инвестицион лойиҳалар (боғлиқ ўзгарувчи) ҳамда

¹ Муаллиф томонидан тузилган

унинг кенгайишига таъсир қилувчи мустақил ўзгарувчиларнинг таъсири баҳоланган бўлиб, гипотезаларимиз қуйидагича (2-расм):

2-расм. Тадқиқотимизда илгари сурилаётган илмий
фаразлар²

Бу ердаги Н ҳарфи инглиз тилидаги “hypothesis” (гипотеза, илмий фараз)нинг бош ҳарфи ҳисобланади.

Мазкур гипотеза тести 2-расмда келтирилган тартибда амалга оширилди.

Тадқиқотимизда 2004 йилдан 2022 йилгача Исломий молиялаштирилган инвестицион лойиҳалар ва юқорида кўрсатиб ўтилган мустақил омиллар ўртасидаги боғлиқликни ўрганиш мақсадида кўп омилли вақтли қаторлардан фойдаланган ҳолда қуйидаги эконометрик модел ва тенгламаларни ишлаб чиқдик.

Чизиқли модел - (Ordinary Least Square (OLS) Method for Linear Regression).

Эконометрик моделнинг умумий кўриниши қуйидагича ифодаланади:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 X_i + \dots + \beta_n X_i + \varepsilon_i \quad (1)$$

² Муаллиф томонидан тузилган

Бу ерда: Y – боғлиқ ўзгарувчининг кузатилаётган қиймати (изоҳланувчи ўзгарувчи, натижа);

β_0 : регрессион тенгламанинг ўзгармас коэффиценти (аъзоси). Иқтисодий маънога эга эмас ва, агар омил $x = 0$ бўлса, у натижавий омил белгининг қийматини кўрсатади;

$\beta_1 - \beta_n$: регрессия коэффиценти, агар x ўзгарувчи бир ўлчов бирлигига оширилса, у натижавий омил ўртача қанча миқдорга ўзгаришини кўрсатади. Регрессия коэффицентидаги белги боғлиқликнинг йўналишини кўрсатади: $\beta_n > 0$ бўлганида – боғлиқлик тўғри; $\beta_n < 0$ бўлганида – боғлиқлик тескари.

ε_i : тасодифий таркибий қисм (хато, оғиш).

Вектор авто регрессия модели (VAR model) қуйидагича ифодаланган:

$$Y_t = a + \beta_1 Y_{t-1} + \beta_2 Y_{t-2} + \dots + \beta_p Y_{t-p} + \varepsilon_i \quad (2)$$

Бу ерда a - тенгламанинг эркин коэффиценти (ўзгармас) ва $\beta_1 - \beta_p$ тартибига Y лагларининг коэффицентлари.

ε_i : тасодифий таркибий қисм (хато, оғиш), оқ шовқин (white noise) деб ҳам атлади.

Ўзбекистонда 2004-2022 йиллар давомида Исломий молиялаштирилган инвестицион лойиҳалар ва юқорида кўрсатилган мустақил ўзгарувчилар ўртасидаги боғлиқликни таҳлил қилар эканмиз у орқали эконометрик тенгламалар тузиш, кўп омилли вақтли қаторлар орқали эконометрик моделини ва тенгламаларини юқорида келтиргинимиздек ишлаб чиқдик. Шунингдек, биз таҳлилимизда кўп омилли вақтли қаторларда VAR моделидан фойдаланган ҳолда танлаб олган кўрсаткичларимизнинг прогнозини шакллантирдик. Ушбу мақсадга эришиш учун кўп омилли вақтли қаторлар орқали эконометрик моделни тузиш ва прогноз қилишда ҳозирда дунё тадқиқотчилари орасида кенг қўлланилаётган “Stata 15” дастуридан фойдаландик.

Тадқиқотимизда фойдаланилган кўрсаткичлардан бўлган боғлиқ ўзгарувчи учун маълумотларни Ислон Тараққиёт Банки (ИсТБ)нинг Ўзбекистондаги вакиллик органидан ва мустақил ўзгарувчиларнинг кўрсаткичлари учун маълумотларни Жаҳон банкининг расмий сайти (*Trading Economics, World bank data*), Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг расмий сайти (*stat.uz*) ҳамда Ўзбекистон Республикаси қонунчилик базаси (*lex.uz*)дан олиб тайёрланди. Шунингдек, моделларни ишлаб чиқишда график жадваллари, кўрсаткичларнинг боғланиш йўналиши ва зичлигини аниқлаш, корреляция коэффицентларини аниқлаш, регрессион моделларни тузиш, тузилган моделнинг прогнозини аниқлаш учун диагностика таҳлилини амалга оширишда Гаус Марковнинг шартларидан фойдаланилди.

Натижа ва муҳокама

Тадқиқотимиз кўп омилли вақтли қаторларда амалга оширилаётгани учун кўп омилли вақтли қаторларнинг биринчи қайдаси бўйича қўйиладиган қадамлардан биринчиси боғлиқ ва мустақил омилларнинг маълумотлари стационар бўлишлиги шarti бўйича маълумотларимизни ностационар ёки стационар эканлигини Dickey-Fuller тестида текширишдан бошланади.

Ислоний молиялаштирилган инвестицион лойиҳалар бўйича Dickey-Fuller текширганимизда $Z(t)$ тестининг статистик тест қиймати манфий сон сифатида кичик қийматни ташкил этиб кучли стационарлик мавжудлиги бир марта дифференциаллангандан кейин амалга ошди. Шунингдек, Мак Киннон (MacKinnon) қиймати эҳтимоллиги (p -value)=0.0000 қийматни ташкил этиб кучли стационарлик мавжудлигини кўрсатади.

Навбатдаги қадамда мустақил ўзгарувчиларимизнинг кўрсаткичларини Диккей-Фуллер (Dickey-Fuller) тестида текширганимизда барча мустақил ўзгарувчилар ностационар эканлиги аниқланди, лекин қонунчилик, инфляция, давлат ва хусусий сектор лойиҳалари, иқтисодий ўсиш ва ҳукуматнинг

муносабати каби ўзгарувчилар бир марта дифференциаллангандан сўнг, қолган омиллар валюта курси, қайта молиялаштириш ставкаси ҳамда бизнес юритиш индекси каби омиллар икки марта дифференциаллангандан кейин стационарликка эришилди.

Тадқиқотимизнинг асосий мақсади бўйича кейинги қадам мустақил ўзгарувчилар сифатида танланган омилларнинг исломий молиялаштирилган инвестицион лойиҳалар ҳажмига таъсир даражаси бўйича регрессион жадвал тузишдан иборат.

1-жадвал

Чизикли регрессия модели (Linear regression)³

ILISM	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
Qonunchilik	103.883	1.168	2.52	.03	12.156	195.61	**
Inflatsiya	.484	3.598	0.13	.896	-7.533	8.501	
Loyihalарsoni	20.041	3.873	5.17	0	11.411	28.67	***
Valyutakursi	-12.905	4.901	-2.63	.025	-23.826	-1.985	**
Qaytamoliyalas	5.429	4.244	1.28	.23	-4.027	14.886	
hsta~i							
Iqtisodiyosish	53.224	4.8	5.43	0	75.06	31.389	***
Hukumatmunos	60.18982	5.272	3.94	.002	26.91404	93.46559	***
abati							
BYuindeksi	1.402	.427	3.28	.008	.45	2.354	***
Constant	5500.401	1035.891	5.31	0	3192.291	7808.511	***
Mean dependent var		156.189	SD dependent var			125.467	
R-squared		0.946	Number of obs			19	
F-test		22.095	Prob > F			0.000	
Akaike crit. (AIC)		198.892	Bayesian crit. (BIC)			207.392	

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

³ STATA дастури натижасига кўра муаллиф томонидан тузилган

1-жадвалдаги оддий регрессион эконометрик моделини тузишда “энг кичик квадратлар усулидан” (Ordinary least squares) фойдаланган ҳолда амалга оширилади. Ушбу келтирилган ҳисоб-китоблар бўйича қуйидаги кўп омилли регрессион модел шаклланди:

$$ILISM_i = 5500,4 + 103,8 Qonunchilik_i + 20,04 Loyihalarsoni_i - 12,9 Valyutakursi_i - 53,2 Iqtisodiyosish_i + 60,18 Hukumatmunosabati_i + 1,40 BYuindeksi_i + \varepsilon_i \quad (3)$$

Ушбу модел кўрсаткичлар орасидаги узок муддатли боғлиқлик модел кўрсаткичлар орасидаги узок муддатли боғланишни ифодалайди. Бундан шундай хулосага келишимиз мумкинки, ислом молияси учун қонунчиликдаги ижобий ўзгаришларни бир бирликка ошириш Исломий молиялаштириладиган инвестицион лойиҳаларнинг қийматини 103,8 млн долларга ошишига сабаб бўлар экан. Шунингдек, қолган мустақил ўзгарувчиларнинг таъсирига тўхталиб ўтадиган бўлсак, давлат ва хусусий сектор лойиҳалари (*Loyihalarsoni*) сони бир бирликка кўпайиши боғлиқ ўзгарувчимизнинг қийматини 20,04 млн долларга ошишига, ҳукуматнинг ислом молиясига нисбатан ижобий ёндашувлари, қўллаб-қувватлаш мақсадида амалга оширадиган чора-тадбирларини бир бирликка кўпайиши боғлиқ ўзгарувчимизнинг қийматини 60,18 млн долларга ошишига ва Ўзбекистоннинг бизнес юритиш индексида позециясининг бир бирликка яхшиланиши исломий молиялаштириладиган инвестицион лойиҳаларнинг қийматини 1,40 млн долларга ошишига олиб келар экан. Бундан ташқари боғлиқ ўзгарувчимизга салбий таъсир кўрсатган мустақил ўзгарувчилар ҳам мавжуд бўлиб, жумладан, валюта курсида долларга нисбатан сўмнинг 1000 сўмга қадрсизланиши, исломий молиялаштириладиган инвестицион лойиҳалар қийматининг -12,9 млн долларга камайишига сабаб бўлар экан. Буни қуйидагича изоҳлаш мумкин, Ислом тараққиёт банки гуруҳи томонидан

молиялаштириладиган инвестицион лойиҳалар АҚШ доллариди амалга оширилиб, лойиҳанинг иқтисодий натижаси эса сўмда олинади. Валюта курсидаги тепранишлар, сўмнинг кескин қадрсизланиши билан боғлиқ муаммолар, шунингдек, 2017 йилгача расмий курс билан қора бозор курси ўртасидаги тафовутлар ва эркин конвертациянинг шу давргача бўлмаганлиги, курсни олдиндан аниқлашнинг имконсизлиги ҳолатидаги салбий жараёнлар исломий молиялаштириладиган инвестицион лойиҳаларни кўпайишига салбий таъсир қилган.

Шаклланган моделда тўғирланган детерминация коэффиценти шунини кўрсатадики, исломий молиялаштирилган инвестицион лойиҳалар (ILISM)ни ўзгариши 94,6 фоиз моделда шакллантирилган мустақил омиллар ҳажмига боғлиқдир. Қолган 5,4 фоиз эса ҳисобга олинмаган бошқа омилларга боғлиқ ҳисобланади. Регрессион моделнинг қонунчилик, давлат ва хусусий сектор лойиҳалари, иқтисодий ўсиш, ҳукуматнинг муносабати, валюта курси ҳамда бизнес юритиш индекси каби омиллар коэффицентидаги R-қийматнинг эҳтимоллиги 0,05 фоиздан кичик бўлиб, мазкур коэффицентнинг исломий молиялаштирилган инвестицион лойиҳалар (ILISM) ўзгаришига таъсир қилишини англатади.

Кейинги қадамда тузилган моделнинг диагностика таҳлилини дунёда кенг фойдаланиладиган Гаус Марков шартлари орқали амалга оширамиз.

2-жадвал

Модел бўйича Гаус Марков иккинчи шarti⁴

Ўзгарувчи	Кузатувлар	Ўртача	Стандарт оғиш (Std. Dev.)	Минимум	Максимум
Model1	19	156.1887	122.1334	12.22	374.0337
ILISM	19	156.1887	125.467	10.29	380.975

⁴ STATA дастури натижасига кўра муаллиф томонидан тузилган

Гаус Марковнинг иккинчи шартига кўра эмперик модел назарий маълумотлар йиғиндисига тенглигини ҳисобга олсак моделимиз иккинчи шартдан муваффақиятли ўтганини кўришимиз мумкин.

Учинчи шартга кўра, қолдиқлар модел билан боғланмаган бўлиши керак. Агар ўзаро боғлиқ бўлса гетероскедастик ҳолати дейилади. Биз бу бўйича текширишнинг Бреуш-Шпоган тестидан фойдаланамиз.

3-жадвал маълумотларига кўра, Бреуш-Шпоган тестининг p қиймати 0.05 дан катта бўлиб, ушбу тест мезонига кўра гомоскедастиклик ҳолати дейилади ва қолдиқлар модел билан боғланмаганини намоён қилади.

3-жадвал

Бреуш-Шпоган/Коок-Веисберг тести натижаси⁵

Ўзгарувчи	Эҳтимолиги. чи-квадрат(1) (Chi2(1))	Эҳтимолиги (Prob >chi2)
ILISM	0.35	0.5535

Навбатдаги қадамимизда ушбу тестдан ташқари, учинчи шарт бўйича Ваит (White) тестни натижаларни ҳам кўриб чиқамиз.

4-жадвал маълумотларига кўра, Ваит (White) тестнинг p қиймати 0.05 дан катта бўлиб, ушбу тестнинг қонуниятига кўра гетероскедастиклик ҳолатини рад этади ва бизга муқобил гипотеза бирни қабул қилиш имконини беради.

4-жадвал

Ваит (White test) тест натижаси⁶

Манба	Эҳтимолиги. чи-квадрат(1) (chi2)	Озодлик даражаси (df)	Эҳтимолиги (P)
Гетероскедастиклик (Heteroskedasticity)	19.00	18	0.3918
Скевнес (Skewness)	2.76	8	0.9483
Куртосис (Kurtosis)	1.41	1	0.2357
Жами	23.17	27	0.6758

⁵ СТАТА дастури натижасига кўра муаллиф томонидан тузилган

⁶ Ўша манба

Моделимизни текширишнинг навбатдаги тўртинчи шarti моделнинг қолдиқлари ўзаро боғлиқ бўлмаслиги керак. Тўртинчи шartни текширишнинг 3 хил усули бор, график, автокорреляция жадвали, Дурбин-Уотсон ҳамда Бреуш-Годфри тести.

(a)

(б)

3-расм. Қолдиқларнинг нормал тақсимоти тести⁷

3-расмдан кўришимиз мумкинки, қолдиқлар нормал тақсимотга эга яъни тузилган модель қолдиқлари тебраниш нормаллигига эга. Шундай бўлса ҳам, эндинги қадамимизда қолдиқлар нормал тақсимотини текширишнинг тест усуллари натижаларини ҳам кўриб чиқамиз.

Мазкур шart бўйича моделни Дурбин-Уотсон тестидан бошлаймиз. Ушбу тестнинг мезонига кўра Дурбин-Уотсон тести қиймати 0 дан 4 гача бўлади. Агар модел бўйича тестда чиққан натижа 2 сони атрофида бўлса автокорреляция йўқлигини билдиради. Ушбу тестдан моделимизни ўтказганимизда натижа 1.98 ни ташкил этди ва моделимиз қолдиқлари ўзаро боғлиқ эмаслигини кўрсатди.

Кейинги қадамимизда тузилган моделда қолдиқларда автокорреляция муаммоси мавжудлигини текширишнинг Бреуш-Годфри тести орқали ҳам амалга ошириб кўрамиз (5-жадвал).

⁷ Ўша манба

Бреуш-Годфри автокорреляцияси тести натижаси⁸

Лаглар (lags (p))	Эҳтимолиги. чи- квадрат(1) (chi2)	Озодлик даражаси (df)	Эҳтимолиг и (Prob>chi2)
1	0.137	1	0.7117

Бреуш-Годфри тести натижасидан келиб чиққан ҳолда қолдиқлар ўртасида автокорреляция мавжуд эмаслигини айта оламиз. Чунки, Prob>chi2 эҳтимолиги даражаси 0,05 дан катта бўлиб, қолдиқларнинг автокорреляция мавжуд эмас гипотезасини қабул қилади.

6-жадвал

Шапиро-Вилк тести натижаси⁹

Ўзгарувчи	Кузатув	W	V.	Z	Эҳтимолиги (Prob>z)
Қолдиқ (qoldiq)	19	0.96999	0.685	-0.760	0.77627

Гаус Марковнинг бешинчи шартига кўра Шапиро-Вилк (Shapiro Willke) тести қиймати 0.77 ни ташкил этди ва ушбу қиймат ҳам $p > 0.05$ дан катталигини инобатга олиб ушбу шарт ҳам бажарилганлигини кўришимиз мумкин (6-жадвал).

Гаусс Марковни шарти бўйича регрессия моделини куришда ўзгарувчилар орасида юқори корреляция коэффициенти (мултиколлинарлик ҳисобга олиниши керак. Қуйидаги жадвал маълумотларидан кўришимиз мумкинки, ўзгарувчилармиз орасида мултиколлинарлик йўқ. Сабаби, қуйидаги тестнинг талаби бўйича мултиколлинарлик коэффициенти 10 дан юқори бўлса, ўзгарувчилар орасида юқори мултиколлинарлик мавжуд бўлади.

⁸ Stata дастури ёрдамида муаллиф томонидан тайёрланган.

⁹ Ўша манба

Мультиколлинарликка текшириш (VIF) тести¹⁰

Ўзгарувчи	Мультиколлинарлик (VIF)	мультиколлинарлик (1/VIF)
Qonunchilik	7.29	0.137173
Inflatsiya	2.66	0.376316
Loyihalarsoni	2.64	0.378893
Valyutakursi	3.82	0.261685
Qaytamoliyalashsta~i	1.69	0.590965
Iqtisodiyosish	3.64	0.274798
Hukumatmunosabati	8.38	0.119402
Byuindeksi	7.67	0.130355
Ўртача (VIF)	4.72	

Мазкур текширув тестларига кўра, хулоса қиладиган бўлсак, моделimiz Гаус Марковнинг 5 та шартдан ҳам мувафақиятли ўтди ва тадқиқотимизнинг навбатдаги босқичи яъни аниқлаш, баҳолашдан кейин прогноз қилиш босқичига етиб келди.

8-жадвал

VAR модели авторегрессия жадвали¹¹

Vector autoregression Sample: 2006 - 2022 Number of obs = 17
 Log likelihood = -135.5823 AIC = 22.42144
 FPE = 12883.41 HQIC = 22.6894
 Det(Sigma_ml) = 5.820991 SBIC = 25.11713

Equation	Parms	RMSE	R-sq	chi2	P>chi2
ILISM	11	81.1583	0.8456	93.12702	0.0000
Qonunchilik	11	.496937	0.7710	57.24019	0.0000
Valyutakursi	11	.723278	0.9860	1196.056	0.0000
Islomiyoliyai~t	11	.352347	0.9806	860.9797	0.0000
TTXII	11	24.4086	0.7898	63.89457	0.0000

	Coef.	Std.Err.	Z	P>z	[95%Conf. Interval]
ILISM					
ILISM					
L1.	0.008	0.265	0.030	0.975	-0.512 0.528

¹⁰ Ўша манба

¹¹ Stata дастури ёрдамида муаллиф томонидан тайёрланган.

L2.	1.020	0.331	3.080	0.002	0.371	1.669
Qonunchilik						
L1.	-268.306	57.855	-4.640	0.000	-381.700	-154.912
L2.	-301.758	70.401	-4.290	0.000	-439.741	-163.775
Valyutakursi						
L1.	-203.697	29.575	-6.890	0.000	-261.664	-145.731
L2.	232.031	37.794	6.140	0.000	157.957	306.106
Islomiyoliyaiinst						
L1.	5.709	38.540	0.150	0.882	-69.828	81.246
L2.	3.755	35.238	0.110	0.915	-65.311	72.821
ТТХИ						
L1.	-1.301	1.217	-1.070	0.285	-3.687	1.084
L2.	-3.585	1.085	-3.300	0.001	-5.712	-1.458
_cons	581.492	145.110	4.010	0.000	297.083	865.902

Сўнги модел ВАР натижасига (қисқа муддатли боғлиқлик) кўра, мустақил ўзгарувчилардан қонунчилик яъни ислом молияси бўйича қонунчиликни қабул қилинмаганлиги 1-лаг (бир йил олдинги таъсир) бўйича исломий молиялаштирилган инвестиция лойиҳалар қийматининг -268.30 млн АҚШ долларга ва 2- лаг (икки йил олдинги таъсир) -301.75 млн АҚШ долларга камайишига олиб келган экан (8-жадвал). Бундан ташқари, валюта курси, долларнинг 1000 сўмга қимматлашиши ҳам 1- лаг бўйича исломий молиялаштирилган инвестиция лойиҳалар қийматининг -203.70 млн АҚШ долларга камайишига сабаб бўлган бўлса, 2-лаг бўйича, валюта курси, долларнинг 1000 сўмга арзонлашиши исломий молиялаштирилган инвестиция лойиҳалар қийматининг 232.03 млн АҚШ долларга ошишига олиб келган. Лойиҳалар сони мустақил ўзгарувчисининг ҳар иккиала лаглар бўйича ҳам натижаси статистик аҳамиятга эга бўлмаганини (яъни ушбу ўзгарувчининг ишонч тестлари натижасига кўра исломий молиялаштирилган инвестиция лойиҳаларига таъсир қилмаган) кўриш мумкин.

Сўнги мустақил ўзгарувчи тўғридан тўғри хорижий инвестициялар (ТТХИ) эса 1-лаг бўйича статистик аҳамиятга эга эмас, лекин 2-лаг бўйича ушбу ўзгарувчи кўрсаткичларининг ошиши исломий молиялаштирилган

инвестиция лойиҳалар қийматининг -3.58 млн АҚШ долларига камайишига олиб келган.

Барча ишонч тестлари ушбу VAR (VAR) моделимизни қабул қилиш мумкинлигини кўрсатади. Демак, ушбу модел натижаларига кўра ҳам, қонунчилик исломий молиялаштириш йўлидаги энг биринчи даражали тўсиқ эканлигини ва қанчалик даражада тўсиқ эканлигини аниқ бир қийматларда кўришимиз мумкин. Шунингдек, валюта курси ҳам исломий молиялаштиришнинг кенгайишига салбий таъсирини қисқа муддатли боғлиқларда ҳам кўришимиз мумкин. Валюта сиёсатига Марказий банк масъул эканлигини ҳисобга олсак, мамлакат Марказий банки валюта курсини ижобий ҳолатга олиб келиши учун Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ва Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси билан ҳамкорликда аниқ бир чора-тадбирларни тизимли равишда олиб боришга йўналтирилган стратегиянинг ишлаб чиқишлари керак бўлади.

Ушбу келтирилган VAR модели авторегрессия жадвали натижаларига кўра қуйидаги VAR модел формуласини шакллантирдик.

$$Y_t = 581 + 1.02 L2 ILISM_{t-2} - 268.30 L1 Qonunchilik_{t-1} - 301.76 L2 Qonunchilik_{t-2} - 203.70 L1 Valyutakursi_{t-1} + 232.03 L2 Valyutakursi_{t-2} - 3.58 L2 TTXI1_{t-2} + \varepsilon_t$$

Гренжер сабабиёти тести вақтли қаторлардаги ўзгарувчилар ўртасидаги сабабий боғлиқликни текширади ва бир вақт сериясидан бошқа ўзгарувчини прогноз қилиш учун фойдаланиш мумкинми ёки йўқми шуни аниқлашга ёрдам беради. Мазкур тест мезонига кўра шакллантирган VAR моделимиз ижобий деб томилди ва кейинги босқич прогноз қилишга имкон берди (9-жадвал).

9-жадвал

Гранжер тестлари (Granger causality Wald tests)¹²

Equation	Excluded	chi2	Df	Prob>Chi2
ILISM	Qonunchilik	33.152	2	0.000
ILISM	Valyutakursi	49.511	2	0.000
ILISM	Islomiy moyil yainst	0.043	2	0.979
ILISM	TTXI	11.084	2	0.004
ILISM	ALL	89.626	8	0.000

VAR modelimiz natijalariga asoslaniб, биз 2023 йилдан 2027 йилгача бўлган давр учун Ўзбекистонда исломий молиялаштириладиган инвестицион лойиҳаларни прогноз қиламиз.

10-жадвал

Ўзбекистонда исломий молиялаштирилган инвестицион лойиҳаларнинг прогнози (млн. АҚШ долларида)¹³

Прогноз йиллар	Юқори даражада	Ўрта даражада	Паст даражада
2023	263.7	117.8	101.2
2024	927.9	135.5	112
2025	419.5	218	171
2026	1.058.04	261	162
2027	1.189.04	363	213

10-жадвал ва 4–расмда 2023 йилдан 2027 йилгача қарам ўзгарувчининг VAR модели натижасига кўра исломий молиялаштирилган инвестиция лойиҳаларнинг кенгайишига мустақил ўзгарувчилар (қонунчилик, валюта курси, лойиҳалар сони ва ТТХИ) таъсири остидаги прогнози келтирилган бўлиб, прогнозлар шуни кўрсатадики, 2027 йилга бориб Ўзбекистонда Исломий молиялаштириладиган инвестицион лойиҳаларнинг қиймати 1-

¹² Stata дастури ёрдамида муаллиф томонидан тайёрланган.

¹³ Stata дастури ёрдамида муаллиф томонидан тайёрланган.

прогноз (юқори/оптимистик) бўйича 1.18 млрд АҚШ долларга етишини кўрсатган.

4-расм. Ўзбекистонда исломий молиялаштирилган инвестицион лойиҳаларнинг 2023 йилдан 2027 йилгача прогнози¹⁴

Бу натижага ислом молияси бўйича қонунчиликни қабул қилиш ва валюта курсини яхшилаш орқали исломий молиялаштириш таклифининг ошиши орқали эришилиши мумкин. 2-прогноз (ўрта) варианты натижасига кўра эса 363 млн АҚШ долларини ташкил этиши мумкин, агарда зарурий чоратadbирлар тизимли равишда амалга оширилмаса.

Хулоса ва таклифлар

Ўзбекистонда инвестиция лойиҳаларини исломий молиялаштириш кенгайиши ва унга таъсир этувчи омилларнинг эконометрик таҳлили натижаларига кўра, исломий молиялаштирилган инвестиция лойиҳаларининг кенгайишига тадқиқотимиз учун танлаб олинган мустақил ўзгарувчилар қонунчилик, давлат ва хусусий сектор лойиҳалари, ҳукуматнинг муносабати, бизнес юритиш индекси, валюта курси, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларва исломий молия ташкилотлари сонларининг таъсири борасидаги гипотеза ўз тасдиғини топди.

Исломий молиялаштиришнинг Ўзбекистонда кенгайиши, инвестиция лойиҳаларининг иқтисодий самарадорлигини оширишга қаратилган стратегик

¹⁴ Ўша манба

қарорларни қўллашда асосий рол ўйнайди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, исломий молиялаштириш моделлари инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришда янги имкониятлар ва афзалликларни тақдим этади, бу еса иқтисодий ўсишни рағбатлантиради ва барқарор ривожланишни таъминлайди. Тадқиқот давомида аниқланган муҳим жиҳат шундаки, иқтисодий моделлаштириш ва есонометрик таҳлил методларини қўллаш инвестиция лойиҳаларини исломий молиялаштиришнинг кенгайтиришига таъсир қилувчи омилларни аниқ бир ўлчамда, миқдорда ўлчаш, баҳолаш имкониятини беради. Шунингдек, иқтисодий таҳлил ёрдамида амалий тавсиялар ишлаб чиқиш, давлат сиёсатчилари ва молия институтлари учун фойдали қарорлар ва чоратadbирларни ишлаб чиқишда бир қатор афзалликларни тақдим этади.

Олиб борган тадқиқотимизнинг натижасида ушбу йўналишдаги ислохотларни амалга оширишда қуйидаги мақсадларни белгилаб олдик. Жумладан, мамлакатимизнинг инвестициявий жозибадорлигини янада ошириш ва қимматли қоғозлар бозорини жадал ривожлантириш, мамлакатимизда 250 миллиард долларлик инвестицияларни ўзлаштириш, жумладан, 110 миллиард доллар хорижий инвестициялар ва 30 миллиард доллар давлат-хусусий шериклик доирасидаги инвестицияларни жалб қилиш, ҳудудларнинг инвестицион рейтингини юритиш, ҳар бир ҳудуднинг имкониятларидан келиб чиқиб, унинг инвесторлар учун жозибадорлигини янада ошириш, ислом молиясининг қонуний асосларини шакллантириш, самарадорлиги паст бўлган ҳудудий аэропортларни давлат-хусусий шериклик асосида модернизация қилиш ва ишончли бошқарувга бериш, инфратузилма лойиҳаларини барқарор ва узоқ муддатли молиялаштириш манбалари билан таъминлаш ҳамда халқаро молия институтлари билан Ўзбекистонда давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини ишлаб чиқиш жамғармасини ташкил этиш каби йўналишларда амалий ишларни амалга ошириш лозим бўлади.

Шунингдек, тадқиқотимиз натижасига кўра, Ўзбекистонда инвестиция лойиҳаларини исломий молиялаштиришнинг кенгайишига таъсир этувчи омилларнинг корреляцион-регрессион боғлиқлигини ўрганиш асосида исломий инвестицияларни ўзлаштиришнинг прогноз кўрсаткичлари ишлаб чиқилди. Натижада, инвестиция лойиҳаларини исломий молиялаштиришнинг кенгайишига таъсир қилувчи омилларни яхшилашга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш орқали 2027 йилга бориб инвестиция лойиҳаларини исломий молиялаштириш қийматини 4 баробаргача ошириш имконини бериши тақлифи илмий асосланди.

Шу билан биргаликда, Ўзбекистонда инвестиция лойиҳаларини Ислом тараққиёт банки гуруҳи томонидан молиялаштиришни ривожлантиришда Ислом тараққиёт банки қошида Тошкент статистик, иқтисодий ва ижтимоий тадқиқот марказини ташкил этиш тақлиф этилади.

Амалга оширган тадқиқотимиз Ўзбекистонда исломий молиялаштиришнинг кенгайиши билан боғлиқ мавжуд бўшлиқларни тўлдириш ва ушбу соҳада янада самарали стратегияларни ишлаб чиқиш учун муҳим маълумотларни тақдим этади. Исломий молиялаштиришни ривожлантириш ва иқтисодий барқарорликни таъминлашда бу тадқиқотнинг натижаларини амалий қўлланилишини таъминлаш келажакда ижобий натижаларга эришишга ўз ҳиссасини қўшиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати

1. Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing.
2. Sundararajan, V., & Errico, L. (2002). *Islamic Financial Institutions and Contracts: Opportunities and Challenges*. IMF Working Paper.
3. Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2007). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley Finance.

4. El-Ghazali, I. (2003). *Iqtisodiyot va islomiy moliya: Teorik asoslar*. Tashkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
5. Darrat, M. A. (2006). *Islamic Finance: The Regulatory Challenge*. The Journal of Financial Regulation and Compliance.
6. Furqani, H. and Mulyany, R. (2009). “Islamic banking and economic growth: Empirical evidence from Malaysia”. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 30, 59-74.
7. Johansen, S. (1991). “Estimation and hypothesis of cointegrating vectors in Gaussian vector autoregressive models”. *Econometrica*, 59(6), 1551-1580.
8. Johansen, S., and Juselius, K. (1990). “Maximum likelihood estimation and inference on cointegration with application to the demand for money”. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 52, 169-210.
9. Majid, S.A. and Kassim, S. (2015). “Islamic finance and economic growth: The Malaysian experience”. In: *Kuala Lumpur Islamic Finance Forum, Kuala Lumpur, 2-5 August 2010*.
10. Yüksel, Serhat & Canöz, İsmail. (2017). Does Islamic Banking Contribute to Economic Growth and Industrial Development in Turkey?. *Ikonomika*. 2. 301-310. 10.24042/febi.v2i1.945.